

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

¹Бекназарова Саида Сафибуллаевна ²Абдуллаева Озода Сафибуллаевна

¹доктор технических наук, профессор Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезми ²доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, профессор Наманганского инженерно-строительного института

¹E-mail: saida.beknazarova@gmail.com ²E-mail: ozoda.safibullayevna121620@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037010>

Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы целевые, содержательные и структурные параметры развития системы управления кафедры, организационно-педагогические условия функционирования деятельности кафедры. В результате исследования были включены такие условия как: обеспечение оперативного ответа на динамически изменяющиеся условия внешней среды; обеспечение эффективного контроля всех процессов деятельности кафедры; развитие механизма мотивации инновационной деятельности, принятия управленческих решений по инновационному развитию. Посредством реализации данных организационно-педагогических условий можно обеспечить интеллектуальный анализ информационных потоков кафедры, управление временем, информационными и человеческими ресурсами, мониторинг управления качеством, самоконтроль, прогнозирование и стратегическое планирование, развития информационной среды кафедры.

Ключевые слова: интеллектуально-информационные системы, развитие деятельности кафедры, управленческая деятельность.

Введение. В мировой практике происходят глобальные социально-экономические и научно-технические перемены, обуславливающие реформирование системы высшей школы, инновационного подхода в их управленческой деятельности. Сегодня во многих развитых высших образовательных учреждениях большое внимание уделяется разработке интеллектуальных информационных систем управления, основанные на многомерных базах данных и технологиях интеллектуального анализа, направленные на совершенствование учебного процесса, повышения эффективности образовательного менеджмента.

В эпоху нового развития Республики Узбекистан осуществляются научные исследования для реализации целевых задач создания цифрового общества, усиливается внимание к организации и развитию управленческой деятельности в сфере образования. Планируется реализовать такие приоритетные задачи как цифровизация образовательной системы, внедрение современных методов для принятия решений, эффективное использование информационных ресурсов; в рамках проекта «Цифровой университет» внедрение цифровых технологий и образовательных платформ, обеспечение открытости и прозрачности; автоматизация образовательных, административных и финансовых процессов в системе высшего образования. Это в свою очередь определяет актуальность темы научной статьи.

Методология исследования. В процессе исследования были изучены научные работы направленные на совершенствование образования через развитие системы

управленческих процессов. В частности в работах У.Ш.Бегимкулова, Р.Х.Джураева, С.Ю.Никифорова, Н.Ф.Рюхова, Н.Ф.Третьяк, С.Т.Тургунова и других особая роль уделяется решению вопросов обеспечения качества образования на основе использования информационных технологий, в том числе интеллектуальных информационных систем организации учебно-методической, научно-исследовательской и управленческой деятельности кафедры, являющимся одним из основным структурным подразделением в системе высшего образовательного учреждения.

Под интеллектуальной системой авторы М.М.Арипов, А.В.Остроух, В.О.Чинакала, К.А.Пупков понимают информационно-вычислительную систему с интеллектуальной поддержкой для решения сложных задач, в которых логическая обработка информации превалирует над вычислительной. В ходе исследования также был проведен анализ использования интеллектуальных систем управления кафедрой высших образовательных учреждений. Анализ показал, что в зарубежных высших образовательных учреждениях используются системы обеспечивающие автоматизацию процессов, связанных с повышением качества высшего образования и его эффективности, в частности технология интеллектуального анализа данных на базе интеллектуальных информационных систем (Data Mining, IAD), технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/MR/AR), технологий нейронных сетей послужат повышению эффективности учебно-методической, научно-исследовательской и управленческой деятельности кафедры.

Результат исследования. Анализ информационных систем, используемых в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан, показал, что в информационных системах используемые в высших образовательных учреждениях особое внимание не уделялось вопросам интеграции на основе возможностей интеллектуальных систем. Для решения данной задачи, прежде всего, были изучены целевые, содержательные и структурные параметры развития системы управления кафедры. Учитывая актуальность усиления связи образования, науки и производства, коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности, а также усиления международного сотрудничества в условиях инновационного развития высшего образования, целевые, содержательные и структурные параметры учебно-методической, научно-исследовательской и управленческой деятельности требует совершенствования.

В ходе исследования были усовершенствованы учебно-методические, научно-исследовательские и управленческие параметры деятельности кафедр высших образовательных учреждений, обозначенных в нормативно-правовых документах оценки качества образования (см. рисунок 1).

Учитывая целевые, содержательные и структурные параметры за счёт приоритетного сосредоточения на инновациях можно обеспечить развитие системы управления деятельности кафедры на основе интеграции в матричную структуру учебно-методических, научно-исследовательских и управленческих процессов, позволяющие урегулировать координацию взаимодействия субъектов образовательной системы.

В том числе в ходе исследования были проанализированы организационно-педагогические условия деятельности кафедры. В частности В.В.Быковский предлагает реализацию деятельности при помощи взаимодействия с внешней и внутренней средой, Н.В.Герова - ручной контроль над актуальностью и достаточностью информации,

О.В.Григораш предлагает создания атмосферы, благоприятно влияющей на коллектив и деятельность кафедры.

Рис.1. Матричная структура учебно-методической, научно-исследовательской и управленческой деятельности кафедры

В настоящее время этих организационно-педагогических условий недостаточно, так как для эффективного функционирования деятельности кафедры необходимым является использование интеллектуальных технологий, которые ориентируются на современную организацию образования на всех ее ступенях. Поэтому в организационно-педагогические условия были включены: своевременный ответ на изменения по совершенствованию образования на основе принятия управленческих решений по стратегическому развитию; обеспечение непрерывного мониторинга всех процессов деятельности кафедры; обеспечение оперативного ответа на динамически изменяющиеся условия внешней среды; разработка механизма мотивации инновационной деятельности. В результате реализации

данных организационно-педагогических условий с использованием механизма имплементации (совокупности средств обеспечения практической реализации интеллектуальной информационной среды) обеспечивается развитие информационно-коммуникационной среды посредством интеллектуального анализа и визуализации данных, позволяющего осуществлять управление качеством образования, самооценивание, прогнозирование и стратегическое планирование.

Заключение. Таким образом, для успешного функционирования высшего образовательного учреждения необходима спланированная деятельность руководителя с использованием возможностей интеллектуализации образовательных, научно-исследовательских, управленческих процессов. Одним из направлений по совершенствованию деятельности кафедры является определения целевых, содержательных и структурных параметров развития деятельности кафедры, совершенствование организационно-педагогических условий, а также процесс моделирование и создание такой интеллектуальной информационной системы, которая позволяет выявить преимущества и недостатки функционирования кафедры и возможности её совершенствования.

REFERENCES

1. Абдуллаева, О. С. (2022). Совершенствование технологии создания и использования интеллектуальной системы управления деятельностью кафедры в условиях инновационного развития высшего образования. Механика и технология, (Спецвыпуск 1), 167-174.
2. Абдуллаева, О.С. (2022). Интеллектуальные технологии создания и развития открытых систем.
3. Абдуллаева, О. С., & Бекназарова, С. С. (2020). Психолого-педагогические основы организации процесса подготовки студентов к педагогической деятельности с позиции современных подходов.
4. Abdullaeva, O. S., Isomiddinov, A. I., & Hasanov, A. A. (2021, November). Monitoring of Development Of Information And Management Competencies Of Masters Of Technical Higher Educational Institutions. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-5). IEEE.